

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОНСТАНТ
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПО МЕТОДУ МАЙО-ЛЬЮИСА**

Рахимов Тохир Хакимович

Д.х.н., доцент

Национальный университет Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

drtohir@gmail.com

Файзуллаева Чаросхон Обиджонова

студент магистратуры

Национальный университет Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

**AUTOMATION OF THE CALCULATION OF
COPOLYMERIZATION CONSTANTS BY THE MAYO-LEWIS METHOD**

Rakhimov Tokhir Khakimovich

Doctor of Chemistry, Associate Professor

National University of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

drtohir@gmail.com

Fayzullaeva Charoskhon Obidjonovna

graduate student

National University of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

На основе программы MS Excel предложена методика автоматизации расчета констант бинарной сополимеризации по графическому методу Майо-Льюиса с преобразованием его в аналитический. Графические методы, будучи наглядными, традиционно использовались для вычисления значений

констант по построенному на миллиметровой бумаге графику и остаются наиболее популярными. Сегодня с повсеместной доступностью компьютерных вычислений, представляется целесообразным использовать средства частичной автоматизации, в то же время остающиеся понятными на каждом шаге. Это обеспечивают электронные таблицы, в т.ч. MS Excel, с помощью которых возможно построение графиков с прямой тренда, рассчитываемой по методу наименьших квадратов, и уравнение прямой линии демонстрируется программой на графике. Однако этот метод не допускает автоматизации, так как значения не заносятся в ячейку для дальнейших операций. Поэтому метод нуждается в преобразовании в аналитический для обеспечения автоматического мгновенного получения результатов, и это имеет в первую очередь обучающее значение. Показано, что самостоятельное составление обучаемыми расчетных электронных таблиц приводит к углубленному пониманию темы.

ABSTRACT

On the basis of the MS Excel software, a method for automating the binary copolymerization constants' calculation by the graphical Mayo-Lewis method by its conversion into an analytical one was proposed. Graphical methods, being illustrative, have traditionally been used to calculate the values of constants from graph paper, and remain the most popular. Today, with the ubiquitous availability of computer computing, it seems appropriate to use means of partial automation, while at the same time remaining clear at every step. This is provided by spreadsheets, incl. MS Excel, with the help of which graphs are plotted with a straight line calculated by the least squares method and the straight line equation is shown by the program on the chart. However, this method does not allow automation, since the values are not entered into the cell for further operations. Therefore, the method needs to be converted to analytical in order to provide automatic instantaneous results, and this is primarily of educational value. It is shown that self-compilation of calculated spreadsheets by trainees leads to an in-depth understanding of the topic.

Ключевые слова: Майо-Льюиса метод, графические методы расчетов, сополимеризация, цепные процессы, мономер, полимер, MS Office, MS Excel.

Keywords: Mayo-Lewis method, graphical calculation methods, copolymerization, chain processes, monomer, polymer, MS Office, MS Excel.

Аспекты бинарной сополимеризации, рассматриваемые в курсе химии высокомолекулярных соединений, посвященных синтезу полимеров, ограничиваются моделью концевго звена. Эта же модель используется и большинством исследователей. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве примеров бинарной сополимеризации системы могут быть описаны моделью концевго звена [1], разработанной одновременно и независимо друг от друга Майо и Льюисом [2], а также Алфреем и Голдфингером [3]. Согласно этой модели реакционная способность растущего макрорадикала роста определяется природой последнего звена, что приводит к двум типам радикалов, четырем элементарным реакциям роста и трем реакциям обрыва цепи. Для этой модели разработан целый ряд методов расчета констант сополимеризации, самыми популярными из которых традиционно остаются графические методы [4]. Возможно, это всего лишь дань традиции, когда исследователи прибегали к самым простым в то время приемам построения графиков на миллиметровой бумаге и графическим нахождением значений констант. Так или иначе, графические методы находят широкое применение как в обучении, так и для исследовательских задач.

С развитием и повсеместной доступностью вычислительной техники и офисных приложений они широко используются для вычислений и построений графиков. Использование ИКТ в процессе обучения не только желательно, но в ряде стран обязательно входит в программы обучения и квалификационные требования. Вычисления констант бинарной сополимеризации предлагается автоматизировать на разных уровнях, включая WEB-сервисы [5]. В то же время использование ИКТ в образовании, в частности, в обучении химии не должно вырождаться в бездумное получение результата, поручая вычисления «черному

ящику» с использованием программ «под ключ». Необходимо, чтобы как студенты, так и исследователи самостоятельно могли составить вычислительные таблицы, проследить весь путь вычислений и, при необходимости, скорректировать их. Кроме того, вычисления констант сополимеризации на основе значений мольных долей компонентов в исходной мономерной смеси, а также мольной доли звеньев в составе сополимера также представляют собой, в зависимости от методов определения содержания групп, значительные расчетные задачи, которые целесообразно увязать с расчетом констант. Учитывая вышеизложенное, применение электронных таблиц, и в первую очередь MS EXCEL, представляется оптимальным в плане автоматизации вычислений, сочетая понимание принципов вычислений без углубления в сферу информационных технологий с быстротой реагирования на вводимые данные. Это позволяет в реальном времени оценить влияние значений задаваемых параметров на результат, что является ценным как с точки зрения усвоения материала студентами, так и для поиска и выявления ошибок.

Метод Майо-Льюиса – традиционно первый в обучении студентов химии высокомолекулярных соединений. Являясь графическим методом, он предполагает визуальное определение построением многоугольников, соединяющих точки пересечения прямых. Хотя с помощью MS EXCEL легко строятся графики с линией тренда, указывая на нем уравнение прямой, это не позволяет автоматизировать метод, т.к. значения выписываются вручную.

Рис. 1. Использование функции ЛИНЕЙН для получения массива значений a и b в уравнении прямой $y=ax+b$

Можно добавить функцию типа <<Линейн>>, результатом которого будет массив значений, содержащих коэффициенты уравнения прямой (рис. 1)

Можно упростить подход. Расчет проводится согласно уравнению, связывающему значения констант сополимеризации, которое в классической форме выглядит так:

$$r_2 = \frac{[M_1]_i}{[M_2]_i} * \left\{ \frac{[m_2]_i}{[m_1]_i} \left(\frac{[M_1]_i}{[M_2]_i} r_1 + 1 \right) - 1 \right\} \quad (1)$$

Здесь заглавными М обозначены значения мольных долей в процентах соответствующего мономера в исходной смеси, а строчными m – значения мольных долей соответствующих мономерных звеньев в составе образовавшегося сополимера.

Задавая произвольные значения для r_1 , вычисляется r_2 . Очевидно, поскольку уравнение (1) является уравнением прямой, достаточно задать два значения для каждой экспериментальной точки. Упростим формулу, обозначив:

$$F_i = \frac{[M_1]_i}{[M_2]_i} \text{ и } f_i = \frac{[m_2]_i}{[m_1]_i}; \quad y = r_2 \text{ и } x = r_1$$

Получаем:

$$y_i = F^2 f x + f F - F$$

Далее, обозначив $a=F^2f$ и $b=fF-F$, получаем классическое уравнение прямой $y=ax+b$. Другими словами, получаем аналитическое решение для графического метода.

В электронных таблицах для лучшего понимания подробно и пошагово проводим вычисления для каждой экспериментальной точки. Предположим, получены следующие экспериментальные значения (табл. 1 и рис. 2):

Таблица 1. Зависимость состава сополимера от состава исходной смеси мономеров, в моль. долях.

№	Сод-е мономера в исх. смеси, мол. %		Сод-е звеньев в сополимере, мол. %	
	[M ₁]	[M ₂]=100-[M ₁]	[m ₁]	[m ₂]=100-[m ₁]
1	8	92	6	94
2	15	85	8	92
3	24	76	15	85
4	39	61	30	70
5	44	56	30	70
6	54	46	44	56
7	68	32	42	58
8	75	25	58	42
9	88	12	70	30
10	94	6	82	18

Рис. 2. Диаграмма состава сополимера

Тогда в результате вычислений получим таблицу и ряд пересекающихся прямых (табл. 2, рис. 3):

Таблица 2. Вычисления в электронных таблицах по аналитическому преобразованию по методу Майо-Льюиса.

			$F=M_1/M_2$	$f=m_2/m_1$	$a=F^2f$	$b=fF-F$
№	$[M_1]$	$[m_1]$	F	F	a	B
1	8	4	0,09	24,00	0,18	2,00
2	15	8	0,18	11,50	0,36	1,85
3	24	15	0,32	5,67	0,57	1,47
4	39	25	0,64	3,00	1,23	1,28
5	44	33	0,79	2,03	1,25	0,81
6	54	44	1,17	1,27	1,75	0,32
7	68	54	2,13	0,85	3,85	-0,31
8	75	62	3,00	0,61	5,52	-1,16
9	88	77	7,33	0,30	16,06	-5,14
10	94	88	15,67	0,14	33,47	-13,53

Для нахождения значений констант сополимеризации необходимо попарно решить уравнения

Рис. 3. Графическое нахождение значений констант сополимеризации, иллюстрирующее «классический» подход

$$a_i x + b_i = a_k x + b_k$$

тогда

$$x = \frac{b_k - b_i}{a_i - a_k}$$

Был проведен эксперимент со студентами ВУЗов по проделанной работе. В ходе эксперимента учащиеся производили расчеты тремя разными способами, для чего их рандомизированно поделили на три

группы.

- В первой группе студенты традиционным методом рисовали график;

- Во второй группе на практическом занятии составляли расчетные таблицы

Таблица 3. Оценки студентов со стороны комиссии по теме «Сополимеризация» по пятибалльной шкале

Группа №	1	2	3
Среднее	3,4	4,2	3,2
Оценки, полученные студентами	2	3	2
	2	3	2
	2	3	2
	3	4	2
	3	4	2
	3	4	3
	4	4	3
	4	5	4
	4	5	4
	4	5	4
	5	5	5
5	5	5	

MS EXCEL со вводом формул и выполняли расчет констант сополимеризации и построение графика в программе;

- В третьей группе студенты получали результат, используя специализированную компьютерную программу.

Затем комиссией в составе трех преподавателей, не преподающих в изучаемых группах, был проведен комплексный опрос по теме «Сополимеризация». При этом вопросы задавались произвольные, большинство из них не были связаны именно с расчетами констант сополимеризации. Однако, вопреки ожиданиям, составление программ расчета привело к статистически значимому повышению степени усвоения материала, т.е. привело к углубленному пониманию темы. Хуже всего усвоили тему те, кто пользовался готовой расчетной программой в WEB-версии (табл. 3).

Интересно отметить, что во второй группе все студенты усвоили материал. Видимо, это связано с

тем, что во время практического занятия в компьютерном классе студенты проявляли неподдельный интерес не только к химии, но и к принципам расчетов путем введения формул в ячейки листов MS EXCEL. Кроме того, в полуигровой форме было предложено оценить взаимное соответствие между составом образующегося сополимера, значениями констант сополимеризации и формой кривой на диаграмме состава, подставляя в автоматизированную книгу MS EXCEL произвольные значения M_1 и m_1 .

Таким образом, автоматизация метода Майо-Льюиса путем преобразования в аналитическую форму и составление на ее основе расчетных электронных таблиц значительно упрощают вычисления, но, в отличие от специализированных программ, оставляют понятной всю процедуру расчетов без «черного ящика», а также значимо повышают глубину усвоения материала студентами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцев С.Д. Развитие теории радикальной сополимеризации. – Нижний Новгород: изд. НГУ, 2010. – С. 4.
2. Mayo F.R., Lewis F.M. A basis for comparing the behavior of monomers in copolymerization, the copolymerization of styrene and methyl methacrylate // J. Am. Chem. Soc. – 1944. – V. 66. – № 9. – P. 1594-1601. 2. Alfrey T., Goldfinger G. The mechanism of copolymerization // *Жиш* » 2022
3. Alfrey T., Goldfinger G. The mechanism of copolymerization // J. Chem. Phys. – 1944. – V. 12. – № 6. – P. 205-209.
4. Дерябина Г. И. СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ. – Самара: Изд. «Самарский университет» 2013. – С. 14-22.
5. Дерябина Г. И. и др. Расчет констант сополимеризации r_1 и r_2 . - <https://orgchem.ru/chem6/r1r2.html>